

LEITURA DE LITERATURA: POSSIBILIDADES DIDÁTICO- PEDAGÓGICAS EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

 DOI: 10.5281/zenodo.18525804

João Paulo de Sousa Ferreira

*Mestre em Administração Pública, Especialista em Ensino da Língua Portuguesa,
Licenciado em Letras (UNICV), Bacharel em Direito, joaopaulo.sousa48@gmail.com*

Nathalia Maria de Sousa Feitosa

*Mestra em Ensino (UERN), Especialista em Formação Docente para Educação
Básica (UFCEG) e em Currículo e Prática Docente nos anos Iniciais do Ensino
Fundamental (UFPI), nathaliafeitosasjp@gmail.com*

Matheus Lima Vieira

Pós-Graduando em Ensino de História (UNICV), matheusolceara@gmail.com

RESUMO

Este artigo discute o uso da leitura de literatura em uma perspectiva interdisciplinar, com foco no Ensino de História. Parte-se das exigências contemporâneas por práticas interdisciplinares e metodologias que favoreçam a aprendizagem significativa. Com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico-documental, o estudo fundamenta-se primordialmente na produção científica da área. Argumenta-se que, embora não constitua fonte histórica direta, a literatura expressa valores, conflitos, mentalidades e experiências humanas próprias de determinados contextos sociais e históricos, o que possibilita sua utilização pedagógica de forma contextualizada e intencional. A análise aponta duas principais possibilidades de uso da literatura no ensino de História: a contextualização de períodos históricos e a problematização de aspectos sociais e culturais. Nessas perspectivas, obras literárias ampliam a compreensão de processos históricos, favorecem a comparação entre fontes, estimulam a interpretação crítica e contribuem para o debate sobre desigualdades, conflitos e transformações sociais. Destaca-se, ainda, o papel do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem, conforme a Teoria Histórico-Cultural, promovendo a articulação entre literatura e conteúdo histórico a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes. Conclui-se que a leitura literária, quando integrada de modo planejado ao ensino de História, constitui estratégia pedagógica relevante para o desenvolvimento do pensamento crítico e da formação cidadã.

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Ensino. Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

This article discusses the use of literature reading as a didactic-pedagogical resource in interdisciplinary teaching contexts, with emphasis on History education, considering contemporary demands for interdisciplinary practices and methodologies that favor meaningful learning. With a qualitative approach and bibliographic-documentary procedure, the study is based on scientific articles, legislation, and official documents from Brazilian education. It argues that, although it is not a direct historical source, literature expresses values, conflicts, mentalities, and human experiences specific to certain social and historical contexts, which enables its pedagogical use in a contextualized and intentional way. The analysis points to two main possibilities for using literature in the teaching of history: the contextualization of historical periods and the problematization of social and cultural aspects. From these perspectives, literary works broaden the understanding of historical processes, favor the comparison between sources, stimulate critical interpretation, and contribute to the debate on inequalities, conflicts, and social transformations. The role of the teacher as a mediator in the teaching-learning process, according to Historical-Cultural Theory, is also highlighted, promoting the articulation between literature and historical content based on students' prior knowledge. It is concluded that literary reading, when integrated in a planned way into the teaching of history, constitutes a relevant pedagogical strategy.

Keywords: Reading. Literature. Teaching. Interdisciplinarity.

INTRODUÇÃO

Apesar de sua relevância para a formação de cidadãos críticos e emancipados, o ensino de História enfrenta constantes desafios para, na atualidade, tornar o conteúdo significativo e aproximar os alunos dos contextos históricos (Silva, 2021; Almeida, 2024). Esses desafios se agravam em práticas pedagógicas tradicionais, que podem limitar o engajamento e a reflexão crítica, principalmente no contexto de inovações pedagógicas e do uso emergente das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) (Andrade, 2018).

Complementarmente, convém observar que os principais documentos normativos educacionais do país, como a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares Nacionais, há muito tempo têm orientado um ensino que, especialmente na educação básica, contemple abordagens inter, multi e transdisciplinares (Mendonça, 2023). A separação didática em disciplinas não pode ignorar a interconexão natural dos saberes e dos fenômenos sociais e históricos.

Com base nesse panorama e considerando as exigências por práticas interdisciplinares, este estudo objetiva discutir a utilização da leitura de literatura como recurso pedagógico no ensino de História. À luz de Gil (2021), adota uma metodologia

qualitativa e de procedimento bibliográfico-documental. Como fontes de consulta, foram utilizados artigos científicos, leis e documentos oficiais da educação brasileira. A relevância se deve ao fato de que toma por objeto um tema caro e, a partir da literatura científica da área, tece reflexões a respeito de práticas pedagógicas voltadas ao uso de recursos alternativos no ensino de História.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1. ENSINO E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO

Enquanto componente curricular obrigatório da educação básica, presente nas diferentes etapas, o ensino de História não pode se reduzir à memorização de datas e fatos, como por muito tempo esteve atrelado. Ele está voltado a proporcionar um ambiente que favoreça aos estudantes entenderem o contexto histórico e perceberem sujeitos, conflitos e processos envolvidos nas diferentes narrativas e acontecimentos (Silva, 2021).

No entanto, cabe considerar que o conhecimento histórico é socialmente construído a partir de diferentes perspectivas, não representando uma mera reprodução de fatos. Por isso, as práticas docentes precisam, cada vez mais, recorrer a metodologias que contextualizem e não apenas apresentem conteúdos, que possibilitem utilizar recursos que tornem o passado mais compreensível, estimulando a reflexão sobre o presente e o futuro (Silva, 2021).

Uma metodologia de ensino que se mantenha atrelada a aulas expositivas e tradicionais e que não recorra a recursos diversificados, experiências práticas ou materiais que promovam a reflexão crítica e a contextualização histórica mostra-se frágil. Um desafio que se intensifica na era digital, pelo rápido acesso e pelo volume de informações (Andrade, 2018). Além disso, pode dificultar o desenvolvimento de habilidades de interpretação, debate e autonomia.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares Nacionais orientam a articular conteúdos de diferentes disciplinas para favorecer uma visão integrada, favorecendo engajamento e interdisciplinaridade (Almeida, 2024). Integram-se saberes e metodologias com vistas a proporcionar um ambiente pedagógico estimulante e reflexivo.

2.2. A LITERATURA COMO FONTE E RECURSO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA

A literatura é uma das mais antigas formas de manifestação humana e social. Ela é produto de um tempo, de um povo, suas práticas e costumes, estando carregada não apenas de sentimentos, mas de axiologias, valores, visões de mundo e também conflitos sociais (Carmo; Oliveira, 2020). Por isso, em razão da carga histórico-valorativa que detém, pode ser utilizada como recurso no ensino de História.

Evidentemente, as obras literárias não constituem fonte histórica direta, mesmo porque muitas vezes não foram feitas com esse intento, mas sim de divertir, entreter e mesmo persuadir. Porém, em razão dessas capacidades apresentadas, a leitura de literatura permite compreender mentalidades e relações sociais do passado (Aparecida; Domingues; Henrique, 2025).

A leitura de literatura, na perspectiva do ensino interdisciplinar hoje preconizado, pode e deve ser utilizada (Mendonça, 2023). Em sala de aula, o professor de história utilizará esse recurso de forma estratégica e intencionada. A literatura não substituirá documentos históricos oficiais ou extraoficiais, mas ampliará e exemplificará o contexto destes. Transita-se de disciplinas ou temas isolados para uma utilização de gêneros a serviço do ensino (Aparecida; Domingues; Henrique, 2025).

Obras como “O Diário de Anne Frank” ou “O menino de Pijama Listrado”, de John Boyne, remetem diretamente à Segunda Guerra Mundial. Poemas como “O Navio Negreiro”, de Castro Alves, ou “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, podem ser contempladas no estudo de conteúdos como a sociedade escravocrata e opós-abolição. São alguns dos diversos momentos de conflito e transformação social capazes de serem abordados a partir do literário.

2.3 O USO DA LEITURA DE LITERATURA EM SALA DE AULA DE HISTÓRIA

Majoritariamente, os estudos preveem o uso da literatura a serviço do ensino de História a partir de duas óticas: 1) para contextualizar períodos históricos; 2) para discutir aspectos sociais e culturais. A utilização não diminui o caráter formativo e de entretenimento que são próprios do texto literário, mas permite relacionar acontecimentos, mentalidades e experiências humanas do passado (Carmo; Oliveira, 2020).

Para a contextualização de períodos históricos, há romances, poemas, crônicas ou outras narrativas ambientadas em momentos específicos. Com elas, permite-se relacionar acontecimentos, mentalidades e experiências humanas do passado ao texto literário (Carmo; Oliveira, 2020). Nesse caso, não é necessário limitar-se aos livros didáticos e paradidáticos. O professor pode propor atividades de reconstrução de cenários históricos, usando descrições ou diálogos do texto literário.

Para a discussão de aspectos sociais e culturais, é possível refletir a respeito de valores, conflitos, estruturas sociais e culturais representadas nas obras literárias. O docente fomentará a reflexão sobre decisões políticas, desigualdades, transformações sociais e comportamentos coletivos revelados nos textos utilizados. Convém trazer perspectivas de minorias ou grupos historicamente marginalizados, por vezes omitidos ou sub-representados.

Com isso, o professor de História efetivamente desenvolverá o papel de mediador, conforme prevê a Teoria Histórico-Cultural Vygotskyana. Ele será um guia e um facilitador na problematização histórica do texto literário. Caberá a ele promover perguntas norteadoras, discussões e conexões com o conteúdo histórico estudado, sempre ativando conhecimentos prévios dos alunos e favorecendo a integração de diferentes disciplinas via literatura (Mendonça, 2023).

A utilização de obras ambientadas em guerras, escravidão, movimentos sociais, urbanização, imigração, revoluções, conquistas de direitos, o emprego de livros, poemas ou crônicas que representem experiências de diferentes grupos sociais favorecerá o pensamento crítico e fomentará o engajamento dos estudantes (Aparecida; Domingues; Henrique, 2025). Além disso, há espaço para a inclusão de gêneros literários populares, como o cordel (Ferreira Jr., 2023).

3. CONCLUSÃO

Em meio ao advento das TDICs e demais desafios que atualmente se interpõem à prática do ensino da sala de aula, é preciso que a atividade docente, progressivamente, seja intencionada e estratégica, oportunidade para aplicação de métodos que valorizem a interdisciplinaridade. Isso também se aplica ao ensino de História, que pode ser aliado à leitura de literatura em vez de permanecer restrito ao método tradicional.

Como verificado, no ensino de História, enquanto recurso didático-pedagógico, a leitura de literatura permite contextualizar a História e discutir aspectos sociais e culturais. Isso demanda uma atuação docente intencionada, que vai desde a indicação das obras até a atividade de fomentar o pensamento crítico, a interpretação e o debate, desenvolvendo habilidades socialmente relevantes para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, capazes de relacionar passado e presente.

Longe de este estudo ter esgotado as possibilidades de análise, pesquisas posteriores podem aprofundar o tema ou estendê-lo para outras áreas pedagógicas. Na perspectiva do ensino interdisciplinar, cabe também analisar a articulação com outras disciplinas além de História, favorecendo que professores ampliem o repertório de metodologias ativas no cotidiano escolar com vistas a um ensino significativo.

4. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Thalles Campos. Intersecções histórico-literárias: literatura como ferramenta de ensino de História. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 24, nº 3, 30 de janeiro de 2024. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/24/3/interseccoes-historico-literarias-literatura-como-ferramenta-de-ensino-de-historia>. Acesso em: jan 2026.

ANDRADE, Fabiano Viana. Ensino de História frente às tecnologias digitais: um olhar sobre a prática. **Revista História Hoje**, São Paulo, v. 7, n. 14, p. 172–195, jul./dez. 2018. DOI: 10.20949/rhhj.v7i14.363. Disponível em: <https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/363>. Acesso em: jan. 2026.

APARECIDA, Aracilba Serafim Rodrigues; DOMINGUES, Chirley; HENRIQUE, Eduardo dos Santos. Literatura e ensino de história: estratégias para decolonizar a aprendizagem. **Revista Teias**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 83, 2025. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/85239>. Acesso em: jan. 2026.

CARMO, João Pedro Rodrigues do; OLIVEIRA, Paulo Cesar Soares de. História e literatura: limites e possibilidades do uso da literatura no processo de ensino-aprendizagem de história. **Educação e Cultura em Debate**, v. 6, n. 2, 2020. Disponível em: <https://revistas.unifan.edu.br/index.php/RevistaISE/article/view/468>. Acesso em: jan. 2026.

FERREIRA JÚNIOR, José. Entendendo o Hoje Social Brasileiro Mediante Conhecimento do Seu Ontem Histórico: O Cordel Como Ferramenta Pedagógica no Ensino de História. **Em Tempo de Histórias**, v. 22, n. 42, p. 75–88, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/50377>. Acesso em: jan. 2026.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MENDONÇA, Jorge Eduardo Magalhães de. LITERATURA: A POSSIBILIDADE DE UM PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM INTERDISCIPLINAR. **Revista Geadel**, v. 4, n. 01, p. 36–45, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/GEADEL/article/view/6680>. Acesso em: 17 jan. 2026.

SILVA, Maria Lúcia Alves Teixeira. Ensino de história: metodologias ativas e aprendizagem significativa. **RIC**, v. 3, p. 27-46, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufersa.edu.br/ric/article/view/8573>. Acesso em: jan. 2026.